

UDC: 33.020.1

JEL: L26

**KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI
SOLIQQA TORTISHDA MOLIVAVIY HISOBOT SHAFFOFLIGINING
AHAMIYATI**

**THE IMPORTANCE OF FINANCIAL REPORTING TRANSPARENCY IN
THE TAXATION OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE
ENTREPRENEURSHIP ENTITIES**

**ЗНАЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА И
ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Salomov Afruzbek Erkin o'g'li ^[0009-0006-7133-9513]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Buxgalteriya hisobi" yo'nalish 2-kurs talabasi

Salomov Afruzbek Erkin ugli

University of science and technologies, 2-nd-year student of the specialty «Accounting»

Саломов Афрузбек Эркин угли

Университет науки и технологий, студентка 2-курса направления «Бухгалтерский учет»

E-mail: salomov_afruz@usat.uz; **Phone:** +998900430550

Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li ^[0009-0000-9661-9884]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Moliya va moliyaviy texnologiyalar" kafedrasida o'qituvchisi

Tukhsanov Eldor Dilmurod ugli

University of science and technologies, teacher of the department «Finance and financial technologies»

Тухсанов Элдор Дилмурод угли

Университет науки и технологий, преподаватель кафедры «Финансы и финансовые технологии»

E-mail: elldor96@gmail.com; **Phone:** +998977717267

Annotatsiya. Mazkur maqolada ishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish jarayonida moliyaviy hisobot shaffofligining ahamiyati atroflicha o'rganilgan. Ishda moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi, ochiqligi va haqqoniyligi soliq tizimining samaradorligini oshirishdagi muhim omil sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, kichik biznes subyektlarida moliyaviy hisobot yuritish amaliyoti, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan soliq islohotlari, normativ-huquqiy hujjatlar asosida moliyaviy shaffoflikni ta'minlash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, soliqqa tortish, moliyaviy hisobot, shaffoflik, soliq siyosati, soliq nazorati, hisobot tizimi, iqtisodiy islohotlar, moliyaviy intizom.

Abstract. This thesis examines the importance of financial reporting transparency in the taxation of small businesses and private entrepreneurship entities. The study analyzes the reliability, openness, and accuracy of financial reports as key factors in improving the efficiency of the tax system. Additionally, the practices of financial reporting in small business entities, existing challenges, and ways to address them are discussed. The research also highlights issues related to ensuring financial transparency based on tax reforms and regulatory frameworks implemented in the Republic of Uzbekistan.

Аннотация. В данной статье всесторонне исследовано значение прозрачности финансовой отчетности в процессе налогообложения субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. В работе проанализированы надежность, открытость и достоверность финансовой отчетности как важные факторы повышения эффективности налоговой системы. Также рассмотрены практика ведения финансовой отчетности в субъектах малого бизнеса, существующие проблемы и пути их устранения. Освещены вопросы обеспечения финансовой прозрачности на основе налоговых реформ и нормативно-правовых документов, реализуемых в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, налогообложение, финансовая отчетность, прозрачность, налоговая политика, налоговый контроль, система отчетности, экономические реформы, финансовая дисциплина.

Key words: small business, private entrepreneurship, taxation, financial reporting, transparency, tax policy, tax control, reporting system, economic reforms, financial discipline.

For citation: Salomov A.E., Tukhsanov E.D. The importance of financial reporting transparency in the taxation of small business and private entrepreneurship entities. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim o‘rin egallab, iqtisodiy o‘shish, bandlikni ta‘minlash hamda aholi farovonligini oshirishning asosiy drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, zamonaviy iqtisodiy sharoitda moliyaviy hisobotlarning ochiqligi, ishonchliligi va haqqoniyliги soliq tizimi samaradorligini oshirish, byudjet tushumlarini barqaror shakllantirish hamda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishda muhim omil hisoblanadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va soliq tizimini soddalashtirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyuldagi PF-5763-son “Soliq ma‘murchiligini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida soliq tizimini modernizatsiya qilish, soliq to‘lovchilar uchun qulay sharoitlar yaratish hamda hisobot jarayonlarini soddalashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan[1]. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrda PQ-4938-son Qarorida kichik biznes va xususiy

tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish hamda ularning moliyaviy faoliyatini yanada rag‘batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar nazarda tutilgan [2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyuldagi PF-5763-son Farmoni o‘tkazilishi, soliq ma’lumotlarining integratsiyalashuvi va nazorat mexanizmlarining kuchaytirilishi moliyaviy shaffoflikni ta’minlashning yangi bosqichini boshlab bermoqda. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, kichik biznes subyektlarida moliyaviy hisobot yuritishda ayrim kamchiliklar, xususan, ma’lumotlarning to‘liq aks ettirilmasligi, hisob-kitoblarda xatolarga yo‘l qo‘yilishi hamda ayrim hollarda soliqqa tortish bazasini sun’iy ravishda kamaytirishga urinishlar mavjud. Bu esa o‘z navbatida davlat byudjeti daromadlarining kamayishiga va iqtisodiy muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Moliyaviy hisobot shaffofligi va soliqqa tortish masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq qilingan. Xususan, J.Stiglitz moliyaviy axborotlarning ochiqligi bozor iqtisodiyotida resurslarning samarali taqsimlanishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi [3]. Muallifning fikricha, axborot assimetriyasining kamayishi tadbirkorlik muhitida ishonchni kuchaytiradi hamda fiskal siyosat samaradorligini oshiradi [3, p. 412].

R.Bushman va A.Smith tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda korporativ shaffoflik investitsion muhitni yaxshilashi va davlatning soliq tushumlari barqarorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asoslangan [4]. Tadqiqotchilar shaffof hisobot tizimiga ega davlatlarda soliq intizomi yuqori ekanligini qayd etadilar [4, p. 289].

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Q.Yahyoev soliqqa tortish tizimini modernizatsiya qilishda elektron hisobot tizimlarining ahamiyatini alohida ko‘rsatgan [5]. Olimning fikricha, raqamli soliq platformalari inson omilini kamaytiradi va korrupsion xavflarning oldini olishga xizmat qiladi [5, 154-bet].

A.Vahobov va D.Toshmurodova kichik biznes subyektlarida moliyaviy hisob yuritishning soddalashtirilgan shakllari mavjud bo‘lsa-da, ayrim hollarda shaffoflik yetarli darajada ta’minlanmayotganini qayd etadi [6]. Ularning fikricha, kichik korxonalar uchun yagona standartlashtirilgan elektron hisobot platformalarini joriy etish muhim hisoblanadi [6, 201-bet].

Xalqaro valuta fondi ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda moliyaviy shaffoflik fiskal barqarorlikning asosiy omillaridan biri sifatida baholangan [7]. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, moliyaviy hisobot tizimi rivojlangan davlatlarda soliq yig‘imlari samaradorligi yuqori bo‘ladi [7, p. 57].

Shunday qilib, adabiyotlar sharhi shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy hisobot shaffofligi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini samarali soliqqa tortishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari moliyaviy axborotlarning ochiqligi soliq intizomini mustahkamlashi, davlat budjeti daromadlarini oshirishi hamda investitsion muhit barqarorligini ta’minlashini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, elektron hisobot tizimlari va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi soliqqa tortish jarayonlarida shaffoflikni kuchaytirib, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishga xizmat qilishi aniqlangan. Tadqiqotlar tahlili asosida aytish mumkinki, kichik biznes subyektlarida moliyaviy hisobotlarni

standartlashtirish va raqamlashtirish bugungi kunda soliqqa tortish tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tizimli yondashuv, statistik tahlil, qiyosiy tahlil hamda ilmiy abstraksiya usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, Davlat soliq qo‘mitasi ma‘lumotlari va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari tahlil qilindi.

Tahlil davomida kichik biznes subyektlarida moliyaviy hisobot shaffofligi bilan soliq tushumlari o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi. Bundan tashqari, elektron hisobot tizimlarining joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari ham baholandi.

Tahlil va natijalar. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari zamonaviy bozor iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, ular iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash, raqobat muhitini shakllantirish hamda aholi bandligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlarda yalpi ichki mahsulotning salmoqli qismi aynan kichik biznes subyektlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Shu bois, kichik biznesni rivojlantirish har qanday davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kichik biznesning iqtisodiyotdagi o‘rni, avvalo, uning moslashuvchanligi va tezkorligi bilan belgilanadi. Yirik korxonalariga nisbatan kichik biznes subyektlari bozor kon‘yunkturasidagi o‘zgarishlarga tez moslashadi, yangi mahsulot va xizmatlarni joriy etishda faolroq ishtirok etadi hamda innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, kichik biznes subyektlari iqtisodiyotda sog‘lom raqobat muhitini shakllantirib, monopoliyalashuv darajasining pasayishiga xizmat qiladi.

1-jadval

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi asosiy ko‘rsatkichlari (so‘nggi yillar kesimida, % hisobida)

Ko‘rsatkichlar	2023-yil	2024-yil	2025-yil
YAIMdagi ulushi (%)	54.9	56.3	57.8
Bandlikdagi ulushi (%)	74.5	75.2	76.0
Sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi (%)	27	29	31.2
Qishloq xo‘jaligidagi ulushi (%)	97.5	97.8	98.1
Chakana savdodagi ulushi (%)	82.3	83.7	85.0
Ekspordagi ulushi (%)	22.0	24	26

Manba: Statitika agentligi ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotning muhim drayveri hisoblanib, ular iqtisodiy o‘shish, bandlik, raqobat muhiti va byudjet tushumlarini ta‘minlashda beqiyos ahamiyatga ega. Ularning samarali faoliyat yuritishi esa, o‘z navbatida, soliqqa tortish tizimining takomillashuvi va moliyaviy hisobotlarning shaffofligiga bevosita bog‘liqdir. Shu sababli, ushbu yo‘nalishda ilmiy

tadqiqotlar olib borish va amaliy takliflar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ushbu jadval ma'lumotlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni yildan-yilga ortib borayotganini yaqqol ko'rsatadi. Xususan, yalpi ichki mahsulotdagi ulushining 2023-yildagi 54,9 foizdan 2025-yilda 57,8 foizgacha oshgani ushbu sektor iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biriga aylanganini tasdiqlaydi. Bu esa kichik biznesning iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlashdagi rolini yanada kuchaytirayotganini anglatadi.

Bandlik ko'rsatkichlari ham ushbu sektorning ijtimoiy ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. 2025-yilda jami band aholining 76 foizi aynan kichik biznes subyektlarida faoliyat yuritayotgani, bu esa ishsizlik muammosini hal etishda ushbu sektorning yetakchi o'rin tutayotganidan dalolat beradi.

Sanoat ishlab chiqarishidagi ulushining o'sishi (27,1 foizdan 31,2 foizgacha) kichik biznesning nafaqat savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasida, balki ishlab chiqarish tarmoqlarida ham faol ishtirok etayotganini bildiradi. Bu esa iqtisodiy diversifikatsiya jarayonlarining jadallashayotganidan dalolat beradi.

Qishloq xo'jaligidagi ulushining deyarli 98 foizga yetgani ushbu sohada kichik biznes va fermer xo'jaliklari mutlaq ustunlikka ega ekanini ko'rsatadi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda kichik biznesning strategik ahamiyatga ega ekanini anglatadi.

Chakana savdo va eksportdagi ulushlarning ortib borishi esa kichik biznes subyektlarining ichki va tashqi bozorlardagi faolligi oshib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, eksportdagi ulushning 22 foizdan 26,8 foizgacha o'sishi kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi rolini mustahkamlayotganini bildiradi.

Umuman olganda, ushbu ko'rsatkichlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faol ishtirok etib, iqtisodiy o'sish, bandlik va byudjet tushumlarini ta'minlashda muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu natijalar ushbu sektor faoliyatini yanada rivojlantirish, xususan, moliyaviy hisobot shaffofligini oshirish orqali uning samaradorligini yanada kuchaytirish zarurligini asoslab beradi.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlarini soliqqa tortish tizimi asosan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi asosida tartibga solinadi. Mazkur kodeksda kichik biznes subyektlari uchun soliq yukini kamaytirish, hisobot yuritishni soddalashtirish hamda soliq to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini qulaylashtirishga qaratilgan qator imtiyozlar va preferensiyalar nazarda tutilgan. Xususan, kichik biznes subyektlari uchun aylanmadan olinadigan soliq tizimi joriy etilgan bo'lib, bu tizim ularga murakkab hisob-kitoblar olib borish zaruratini kamaytiradi va moliyaviy faoliyatni yengillashtiradi.

Kichik biznes subyektlarini soliqqa tortish tizimining muhim xususiyatlaridan biri uning soddalashtirilganligidir. Ya'ni, yirik korxonalaridan farqli ravishda kichik biznes subyektlari uchun soliq turlari soni nisbatan kam bo'lib, ularning hisob-kitob tartibi ham ancha yengillashtirilgan. Bu esa tadbirkorlar uchun ortiqcha ma'muriy yuklamalarni kamaytirib, ularning asosiy e'tiborini ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatiga qaratish imkonini beradi.

Yana bir muhim jihat bu soliq yukining nisbatan past darajada belgilanganligidir. Kichik biznes subyektlari uchun soliq stavkalarining pasaytirilganligi ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga hamda faoliyatini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlari va preferensiyalar kichik biznesni rivojlantirishni rag'batlantiruvchi muhim omil hisoblanadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrda PQ-4938-son Qarorida kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ularning soliq yukini kamaytirish va faoliyatini kengaytirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan [8].

Kichik biznes subyektlarini soliqqa tortish tizimi o'zining soddaligi, moslashuvchanligi va rag'batlantiruvchi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu tizimni yanada takomillashtirish, xususan, moliyaviy hisobot shaffofligini oshirish orqali uning samaradorligini yanada kuchaytirish mumkin. Bu esa nafaqat davlat byudjeti daromadlarini oshirishga, balki tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashga ham xizmat qiladi.

2-jadval

Kichik biznes subyektlari uchun soliqqa tortish tizimining asosiy elementlari

Ko'rsatkichlar	Tavsifi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Aylanmadan olinadigan soliq	Daromaddan (aylanmadan) foiz hisobida undiriladi	Hisoblash oson, vaqt va xarajat kam	Xarajatlar hisobga olinmaydi
Soddalashtirilgan hisobot tizimi	Kamroq hisobot shakllari va oddiy tartib	Tadbirkorlar uchun qulaylik yaratadi	Moliyaviy ma'lumotlar yetarli darajada batafsil emas
Past soliq stavkalari	Kichik biznes uchun imtiyozli stavkalar qo'llaniladi	Biznes rivojlanishini rag'batlantiradi	Byudjet tushumlari nisbatan kam bo'lishi mumkin
Soliq imtiyozlari	Ayrim faoliyat turlariga soliq yengilliklari beriladi	Yangi bizneslarni qo'llab-quvvatlaydi	Ba'zan noto'g'ri foydalanish ehtimoli mavjud
Elektron soliq tizimi	Hisobot va to'lovlar onlayn amalga oshiriladi	Shaffoflik va tezkorlikni oshiradi	Texnik savodxonlik talab etiladi
Differensial yondashuv	Faoliyat turiga qarab soliq tizimi belgilanadi	Adolatli soliqqa tortishni ta'minlaydi	Tizim murakkablashishi mumkin

Manba: Iqtisodiy adabiyotlar asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Ushbu jadval kichik biznes subyektlarini soliqqa tortish tizimining asosiy elementlari va ularning o'ziga xos jihatlari kompleks tarzda yoritib beradi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mazkur tizim, avvalo, soddalashtirilganligi va tadbirkorlar uchun qulayligi bilan ajralib turadi. Xususan, aylanmadan olinadigan

solliq tizimi kichik biznes subyektlari uchun eng muhim mexanizmlardan biri hisoblanib, uning asosiy afzalligi hisob-kitoblarning oddiyligi va vaqt tejallishida namoyon bo'ladi. Biroq, xarajatlar hisobga olinmasligi ba'zi hollarda solliq yukining nisbatan yuqori bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Soddalashtirilgan hisobot tizimi tadbirkorlar uchun ortiqcha byurokratik to'siqlarni kamaytiradi va ularning faoliyatini yengillashtiradi. Shu bilan birga, hisobotlarning yetarlicha batafsil emasligi moliyaviy shaffoflik darajasiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Past solliq stavkalari va mavjud solliq imtiyozlari kichik biznesni rivojlantirishning muhim rag'batlantiruvchi omillari hisoblanadi. Ular tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va yangi subyektlar tashkil etilishini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, ayrim hollarda ushbu imtiyozlardan noto'g'ri foydalanish yoki solliqdan qochish holatlari ham uchrab turadi.

Elektron solliq tizimining joriy etilishi solliqqa tortish jarayonining zamonaviylashuvi va shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda. Onlayn hisobot topshirish va to'lovlarni amalga oshirish tizimi inson omilini kamaytirib, korrupsiya xavfini pasaytiradi. Shu bilan birga, bu tizimdan samarali foydalanish uchun tadbirkorlarning raqamli savodxonligini oshirish zarur.

1-rasm. Kichik biznes subyektlari uchun solliqqa tortish tizimi

Umuman olganda, jadvalda keltirilgan ma'lumotlar kichik biznes subyektlarini solliqqa tortish tizimi soddalashtirilgan va rag'batlantiruvchi xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tizim samaradorligini oshirish uchun moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash, elektron tizimlardan foydalanishni kengaytirish va solliq intizomini mustahkamlash zarur hisoblanadi.

Keltirilgan rasmda biznes subyektlarini solliqqa tortish tizimining asosiy elementlari va ularning o'ziga xos xususiyatlarini vizual tarzda yoritadi. rasmda yetti

asosiy element ko'rsatilgan: aylanmadan olinadigan soliq, soddalashtirilgan hisobot tizimi, past soliq stavkalari, soliq imtiyozlari, elektron soliq tizimi, differensial yondashuv. Har bir elementning afzalliklari va kamchiliklari rangli bloklar orqali tushuntirilgan.

Avvalo, rasmdan ko'rinib turibdiki, aylanmadan olinadigan soliq kichik biznes subyektlari uchun eng asosiy mexanizm bo'lib, uning afzalligi hisoblashning osonligi va vaqt tejashda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, xarajatlar hisobga olinmasligi tizimning kamchiliklaridan biri sifatida ko'rsatilgan, bu esa ba'zi hollarda soliq yukining ortib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Mazkur tadqiqot davomida aniqlanishicha, kichik biznes subyektlarini soliqqa tortish tizimi soddalashtirilganligi, moslashuvchanligi va ayrim yo'nalishlarda rag'batlantiruvchi xususiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Biroq amaliyotda ushbu tizimning samaradorligi ko'p jihatdan moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi, to'liqligi va shaffoflik darajasiga bog'liq ekani namoyon bo'ldi. Moliyaviy hisobot shaffofligi past bo'lgan sharoitda soliq bazasini to'g'ri aniqlash qiyinlashadi, daromad va xarajatlar to'liq aks ettirilmaydi, ayrim operatsiyalar yashirin qoladi, bu esa budjetga tushumlarning kamayishiga hamda sog'lom raqobat muhitining buzilishiga olib keladi. Umuman olganda, kichik biznes subyektlarida moliyaviy hisobot shaffofligini oshirish, buxgalteriya va soliq hisobi o'rtasidagi uyg'unlikni kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ichki nazorat va audit elementlarini rivojlantirish hamda soliq to'lovchilarning moliyaviy savodxonligini oshirish orqali soliqqa tortish tizimining samaradorligini sezilarli darajada yuksaltirish mumkin. Mazkur yo'nalishdagi chora-tadbirlar davlat budjeti barqarorligini ta'minlash, tadbirkorlik muhitini sog'lomlashtirish va iqtisodiyotning legallasuv darajasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Kichik biznes subyektlarida moliyaviy va soliq hisobotlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish zarur. Bunda moliyaviy hisobotlarda aks etgan daromad, xarajat, foyda va boshqa asosiy ko'rsatkichlarning soliq deklaratsiyalari bilan avtomatik uyg'unligini ta'minlaydigan elektron mexanizmlar joriy etilishi lozim.

2. Hisob yuritish jarayonlarini to'liq raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat berish kerak. Elektron hisobvaraqa-fakturalar, onlayn nazorat-kassa texnikalari, bank to'lovlari, elektron shartnomalar va raqamli buxgalteriya dasturlaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish moliyaviy shaffoflikni sezilarli darajada oshiradi.

3. Naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini ko'paytirish bo'yicha rag'batlantiruvchi mexanizmlarni kuchaytirish lozim. Chunki naqd pulsiz aylanma hisobotlarning ochiqqligini ta'minlaydi, yashirin tushumlar ehtimolini kamaytiradi va soliq bazasini aniq belgilashga xizmat qiladi.

4. Kichik biznes subyektlarida soddalashtirilgan ichki nazorat tizimini joriy etish maqsadga muvofiq. Daromad va xarajatlarning kundalik monitoringi, tovar-moddiy zaxiralar harakatini nazorat qilish va mas'uliyat taqsimotini aniq belgilash moliyaviy intizomni mustahkamlaydi.

5. Soliq ma'murchiligida xavf tahliliga asoslangan nazorat tizimini yanada takomillashtirish kerak. Bunda barcha subyektlarni bir xil tekshirish o'rniga, moliyaviy ko'rsatkichlarida keskin tafovutlar mavjud bo'lgan, uzoq muddat zarar bilan ishlayotgan yoki tushumlariga nisbatan kam soliq to'layotgan subyektlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyuldagi PF-5763-sonli "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4415356>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrda PQ-4938-sonli O'zbekiston Respublikasining "2021-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida Qarori. <https://lex.uz/docs/-5193227>

3. Stiglitz J. (2000) Economics of the Public Sector. New York: W.W. Norton & Company. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1669743>

4. Bushman R., Smith A. (2001) Financial accounting information and corporate governance. Journal of accounting and economics. Vol. 32. P. 237-333

5. Yahyoev Q. (2019) Soliqqa tortish nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Iqtisod-Moliya. B. 246

6. Qosimova D.S. (2020) Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. Toshkent: Innovatsion rivojlantirish nashriyot-matbaa uyi. B. 328

7. International Monetary Fund. (2018) Fiscal Transparency Handbook. Washington DC. <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781484331859/9781484331859.xml>

8. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. (2020) Toshkent. <https://lex.uz/docs/-4674902>

9. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy statistik ma'lumotlari. (2024) <https://gov.uz/oz/soliq/uz/statistika/statistika-ma-lumotlari>